

“BOSH” KOMPONENTLI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING SEMANTIK-LINGVOKULTUROLOGIK XUSUSIYATI

Ziyotova Surayyo Erkin qizi,

Toshkent amaliy fanlar univesiteti dotsenti (PhD)

Umarova Diyora Jaxongirovna

Toshkent amaliy fanlar univesiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20375135>

Annotatsiya. Ushbu maqolada til va madaniyatning o‘zaro aloqadorligi lingvokulturologik yondashuv asosida tadqiq etilgan. Maqolada o‘zbek frazeologizmlaridagi “bosh” komponentli frazeologik birliklarning ijtimoiy mavqe, mas’uliyat, aql-idrok, oilaviy munosabatlar va ruhiy holatlarni ifodalashdagi semantik-kognitiv imkoniyatlari misollar orqali tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: *frazema, ibora, frazeologizm, semantika, pragmatika, lingvokulturologiya.*

Abstract. This article explores the interconnection between language and culture based on a linguoculturological approach. It analyzes the semantic and cognitive potential of phraseological units containing the "head" component in the Uzbek language, specifically their role in expressing social status, responsibility, intellect, family relations, and emotional states through illustrative examples.

Keywords: *phraseme, idiom, phraseologism, semantics, pragmatics, linguoculturology.*

Аннотация. В данной статье на основе лингвокультурологического подхода исследуется взаимосвязь языка и культуры. В работе на конкретных примерах анализируются семантико-когнитивные возможности фразеологических единиц узбекского языка с компонентом «голова» (bosh) в выражении социального статуса, ответственности, интеллекта, семейных отношений и эмоциональных состояний.

Ключевые слова: *фразема, идиома, фразеологизм, семантика, прагматика, лингвокультурология.*

Til va madaniyatning o‘zaro munosabati, madaniyatning tilimizda qay tarzda namoyon bo‘lishi va muhim omillardan biri bo‘lgan bir millat boshqa bir millat madaniyati haqida to‘liq tasavvurga ega bo‘lish imkonini va madaniyatlararo munosabatning shakllanishiga sharoit yaratib beradi. Tilning madaniyatni saqlay olish va uni avloddan-avlodga yetkazish qobiliyati “madaniyat mahsuli” bo‘lgan tilning g‘oyat muhim funksiyasidir. Aynan shuning uchun til shaxsni, milliy xarakterni, etnik umumiylikni, xalq, millatni shakllantirishda shunchalik muhim ahamiyat kasb etadi. Lingvomadaniyatshunoslik madaniyatning tilimizda qay darajada namoyon bo‘lishi hamda muhim omillaridan biri o‘laroq bir millat boshqa millat madaniyati haqida to‘liq tasavvurga ega bo‘lish imkonini beradi. Lingvokulturologiya tilni madaniy hodisa sifatida o‘rganadi. Bu dunyoni milliy til prizmasi orqali o‘ziga xos tarzda ko‘rish bo‘lib, bunda til alohida milliy mentallikning ifodachisi sifatida ishtirok etadi [1; 7]. Til madaniyat mahsuli sifatida madaniyatning qiyofasini belgilab, uning vorisiyligini ta‘minlaydi. Bunda esa ma‘lum bir til vakillarining borliqdagi muayyan hodisalar haqidagi tasavvurlarni ifoda etadigan tushunchalar va ularning lisoniy shakllari madaniyat kodlari ham muhim rol o‘ynaydi [2; 15]. Rus olimi F.I.Buslayev aytganidek, “Til faqatgina xalqning tafakkurini emas, uning turmush-tarzini, fe‘l-atvorini, e‘tiqodini, tarixini aks ettiradi” [3; 99]. Frazeologizmlarda ma‘lum ma‘noda millatning madaniyati aks etadi. “Bosh” komponentli frazeologizmlar o‘zining semantik ko‘lami jihatidan juda boy hisoblanib, inson boshining shakli, joylashuvi va vazifasiga tayanib, ko‘plab mavhum tushunchalarni obrazli ifodalaydi. Shuningdek, o‘zbek madaniyatida bosh shunchaki tana a‘zosi emas, balki insoniy qadr-qimmat, hayotiy quvvat va ijtimoiy maqomning markazi hisoblanadi. O‘zbek xalqining dunyoqarashida boshning daxlsizligi va azizligi g‘oyasi frazeologik birliklarda yuzaga chiqadi:

1. Ijtimoiy mavqe – tilimizda bosh tananing eng yuqori nuqtasi bo‘lgani uchun u “sharaf” va “hokimiyat” ramzidir: “*boshiga ko‘tarmoq*” — biror shaxsni o‘ta e‘zozlash, uning qadrini eng

yuqori darajaga qo'yishni bildirsa; *"boshi egilmoq"* — mag'lubiyat, uyat yoki tushkunlikni ifodalaydi. Xalq tushunchasida mag'rur insonning boshi tik bo'lishi shart.

2. Mas'uliyat va yetakchilik – o'zbek xonadonida *"bosh"* — boshqaruvchi va tartib o'rnatuvchidir. *"Bosh bo'lmoq"* iborasi nafaqat rahbarlikni, balki jamoaning yukini o'z zimmasiga olish ma'naviy mas'uliyatini ham anglatadi. Shuningdek, *"Oilaning boshi"* tushunchasi o'zbek oilaviy munosabatlaridagi an'anaviy qadriyatni ifodalaydi.

3. Himoya va duogo'ylik obyekti – *"bosh"* komponenti o'zbek xalqining urf-odatlarini va duolarida ham markaziy o'rin tutadi. *"Boshing toshdan bo'lsin"* kabi duolarda boshning mustahkamligi insonning uzoq umr ko'rishi va mustahkam irodasi bilan bog'lanadi. Aksincha, *"Boshiga yetmoq"* iborasi insonning butun borlig'iga tajovuz qilish, uni yo'q qilish ma'nosini yuklaydi.

4. Aql va idrok – xalqimizda insonning intellektual salohiyati uning ko'chma ma'nodagi bosh hajmi yoki holatiga bog'lanadi. *"Boshi katta"* iborasi ko'p hollarda tajribali, donishmand ma'nosida, *"boshi bo'sh"* esa laqmalik yoki oson chalg'ish belgisi sifatida talqin etiladi.

5. Oila va nikoh munosabati – *"bosh"* oilaviy munosabatlarda shaxsning ramzi. Nikoh – ikki alohida dunyoni (boshni) bir butunlikka aylantirish deb talqin qilinadi: *"boshini ikkita qilmoq"*, *"bir yostiqa bosh qo'ymoq"*, *"bosh qovushtirmoq"*, *"boshi ochiq"*.

6. Ruhiy va emotsional holat – insonning ichki kechinmalari boshning holati (yuqori yoki pastligi) bilan bog'lanadi: *"boshi ko'kka yetmoq"*, *"boshini quyi egmoq"*, *"boshini ham qilmoq"*, *"boshini aylantirmoq"*, *"boshi bilan sho'ng'ib ketmoq"*, *"boshini bukmoq"*.

Xulosa qilib aytganda, *"bosh"* komponentli iboralar o'zbek tilida eng faol va ko'p ma'noli guruhni tashkil etadi. Bu a'zo xalq dunyoqarashida insonning ham jismoniy, ham ma'naviy-axloqiy qiyofasini belgilovchi bosh mezon hisoblanadi. Bunday frazeologizmlarni o'rganish bir millat vakillariga boshqa bir xalqning ichki dunyosi va qadriyatlar tizimini chuqur anglash, shu orqali o'zaro madaniy muloqotni yo'lga qo'yish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

[1] Маҳмудов Н. Тилнинг мукамал тадқиқи йўллари излаб // Ўзбек тили ва адабиёти. – №5. - Тошкент, 2012. - Б.7.

[2] Исмоилов Ф. Туркий тиллар фразеологизмларида маданият кодларининг лисоний мақоми // Ўзбек тили ва адабиёти. –№5. - Тошкент, 2016. - Б.15.

[3] Буслаев Ф.И. Исторические очерки русской народной словесности. - Т.П.Бычков. 1973. - С.9

[4] Рахматуллаев Ш. Ўзбек тилининг изоҳли фразеологик луғати. – Т.: Ўқитувчи, 1978.